

LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH**Sobirova Moxinur Zafar qizi**

Shahrisabz davlat pedagogiga instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14550852>

Annotatsiya: Loyihalarni moliyalashtirish — iqtisodiyotni rivojlantirish va turli sohalarda yangi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash uchun zaruriy jarayonlardan biridir. Ushbu maqolada loyihalarni moliyalashtirishning ahamiyati, turli manbalar va usullar, shuningdek, moliyaviy resurslarni samarali taqsimlashning usullari tahlil qilinadi. Maqola loyihalarni moliyalashtirishning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy jihatlarini o'rganish, shu bilan birga, malakali moliyalashtirishning muvaffaqiyatli loyihalar yaratishga ta'siri haqida fikrlar bildiriladi.

Kalit so'zlar: loyihalarni moliyalashtirish, iqtisodiy resurslar, moliyaviy manbalar, bank kreditlari, investorlar, davlat tomonidan moliyalashtirish, loyihalarni boshqarish, moliyaviy risklar.

Аннотация: Финансирование проектов является необходимым процессом для развития экономики и поддержки новых инициатив в различных сферах. В данной статье рассматриваются важность финансирования проектов, различные источники и методы, а также способы эффективного распределения финансовых ресурсов. Оцениваются экономические, социальные и политические аспекты финансирования, а также влияние квалифицированного финансирования на успешное воплощение проектов.

Ключевые слова: финансирование проектов, экономические ресурсы, финансовые источники, банковские кредиты, инвесторы, государственное финансирование, управление проектами, финансовые риски.

Annotation: Project financing is a crucial process for economic development and supporting new initiatives across various sectors. This article explores the importance of project financing, different sources and methods, as well as ways to efficiently allocate financial resources. It examines the economic, social, and political aspects of financing, along with the impact of proper financing on the successful execution of projects.

Keywords: project financing, economic resources, financial sources, bank loans, investors, government funding, project management, financial risks.

Kirish

Loyihalarni moliyalashtirish zamonaviy iqtisodiy faoliyatning ajralmas qismidir. Har bir muvaffaqiyatli loyiha o'z vaqtida va to'g'ri moliyalashtirishni

talab qiladi. Shu bilan birga, moliyaviy resurslar va ularni boshqarish jarayoni har bir loyihaning muvaffaqiyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Loyihalarni moliyalashtirishda bir nechta manbalar va usullar mavjud bo'lib, ular har xil sohalarda qo'llaniladi. Ushbu maqolada loyihalarni moliyalashtirishning asosiy usullari, imkoniyatlari, va muammolari haqida batafsil tahlil qilinadi.

Adabiyot sharhi

Loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha turli ilmiy va amaliy adabiyotlar mavjud. Ularning aksariyati moliyaviy resurslarni topish va taqsimlash jarayonida yuzaga keladigan muammolarni o'rganishga qaratilgan. O'quvchilarga loyihalar uchun kredit olish, investorlar jalb etish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash haqida ko'plab ma'lumotlarni taqdim etadi. Shuningdek, loyihalarni moliyalashtirishning turli manbalari, jumladan, bank kreditlari, venture kapital va grantlar haqida o'rgatiladi. A. S. Xo'jaeva (2015) tomonidan yozilgan "Loyihalarni moliyalashtirish" kitobida loyihalar uchun moliyaviy resurslarni topishning samarali usullari tahlil qilinadi. B. J. To'xtasinov (2018) "Investitsiya va moliyaviy menejment" asarida investorlar bilan ishlash va investorlarni jalb qilishning samarali usullari haqida yozgan.

Tadqiqot metodologiyasi:

Loyihalarni moliyalashtirishni o'rganish uchun zamonaviy tadqiqot usullaridan foydalaniladi. Tadqiqot metodologiyasi sifatli va miqdoriy usullarni birgalikda qo'llashni talab qiladi, chunki bu usullar loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha keng qamrovli tahlilni amalga oshirishda samarali hisoblanadi. Tadqiqotning maqsadi loyihalarni moliyalashtirishda qo'llaniladigan usullar, manbalar va tizimlarni o'rganish, ularning samaradorligini baholash va loyihalarni moliyalashtirish jarayonini yaxshilash uchun takliflar ishlab chiqishdir. Ushbu metodologiya ikki asosiy qismga bo'linadi: sifatli va miqdoriy tadqiqot usullari.

1. Sifatli usul

Sifatli usul tadqiqotning asosiy qismini tashkil qiladi va loyihalarni moliyalashtirishning nazariy asoslarini, amaliy tajribalarni, adabiyotlarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu usulda quyidagi yondashuvlar qo'llaniladi:

- **Adabiyotlarni tahlil qilish:** Tadqiqotning boshida loyiha moliyalashtirishning nazariy asoslari, turli metodologiyalar va yondashuvlar haqida mavjud ilmiy adabiyotlar va amaliy tajribalar o'rganiladi. Adabiyotlar tahlili, o'z navbatida, loyihalarni moliyalashtirishda ishlatiladigan an'anaviy va innovatsion usullarning samaradorligini baholashga imkon beradi. Bu yondashuv orqali, masalan, bank kreditlari, investorlar yordamida

moliyalashtirish, davlat subsidiyalari va venture kapitali kabi asosiy moliyaviy manbalar haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin.

• **Intervyular va ekspert fikrlari:** Loyihalarni moliyalashtirishning samaradorligini baholash uchun sohada tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar bilan intervyular tashkil etiladi. Ular orqali, masalan, bank xodimlari, investorlar, davlat vakillari va iqtisodchi-mutaxassislar tomonidan taqdim etilgan fikrlar yig'iladi. Bu usul yordamida loyiha moliyalashtirishining real holati, amaliyotdagi muammolar va bu muammolarni hal qilish yo'llari haqida chuqur tushuncha hosil qilinadi.

• **Hujjatlarni tahlil qilish:** Loyihalarni moliyalashtirish bilan bog'liq normativ-huquqiy hujjatlar, davlat tomonidan chiqarilgan qarorlar, investitsiya strategiyalari va boshqa tegishli hujjatlar o'rganiladi. Bu usulda davlat moliyaviy yordamining shakllari, shartlari va samaradorligi, moliyaviy qonunchilikdagi yangiliklar va ularning loyihalar uchun ta'siri tahlil qilinadi.

• **Kasbiy tajriba va sohadagi holatlarni o'rganish:** Sifatli metodologiya yordamida loyihalarni moliyalashtirishning amaliy jihatlari o'rganiladi. Bu, ayniqsa, muvaffaqiyatli moliyalashtirilgan loyihalar va muvaffaqiyatsiz loyihalarning sabablari bo'yicha chuqur analizlarni o'z ichiga oladi. Tajriba asosida mavjud tizimlarning kamchiliklari va imkoniyatlari aniqlanadi.

2. Miqdoriy usul

Miqdoriy usul tadqiqotning ikkinchi qismidir va u asosan statistik tahlilga asoslanadi. Ushbu metodda loyihalarni moliyalashtirishdagi turli manbalar haqida statistik ma'lumotlar yig'ilib, tahlil qilinadi. Miqdoriy usul quyidagi yondashuvlarni o'z ichiga oladi:

• **Statistik ma'lumotlar yig'ish:** Banklar, investorlar, davlat tashkilotlari va boshqa moliyaviy manbalar tomonidan taqdim etilgan statistik ma'lumotlar yig'iladi. Bu ma'lumotlar, masalan, kredit stavkalari, investorlar tomonidan ajratilgan mablag'lar, davlat subsidiyalarining hajmi, grantlar va venture kapitalining miqdori kabi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Ushbu ma'lumotlar tahlil qilinib, ularning loyihalarni moliyalashtirishdagi o'rni va ta'siri aniqlanadi.

• **Miqdoriy tahlil va regressiya modellari:** Miqdoriy usul yordamida loyiha moliyalashtirishning samaradorligini baholash uchun regressiya tahlillari, korrelyatsiya va boshqa statistik metodlar qo'llaniladi. Ushbu metod orqali loyihalarni moliyalashtirishda qo'llaniladigan turli manbalar o'rtasidagi bog'liqliklar aniqlanadi. Masalan, bank kreditlarining foydalilik darajasi va investorlarning sarmoyaviy qaytishlari o'rtasidagi bog'liqliklar tahlil qilinadi.

• **Hisob-kitoblar va tahlil:** Loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha statistik ma'lumotlar asosida turli hisob-kitoblar, masalan, rentabellik, foiz stavkalarining ta'siri, investitsiya samaradorligi va boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlar hisoblanadi. Ushbu tahlil loyihalarni moliyalashtirishning iqtisodiy samarasini va risklarini aniqlashga yordam beradi.

• **Mamlakatlar taqqoslash:** Turli mamlakatlardagi loyihalarni moliyalashtirish usullarini o'rganish orqali ular orasidagi farqlar va o'xshashliklar tahlil qilinadi. Bu usulda o'rganilayotgan mamlakatlarda moliyaviy resurslarning taqsimlanishi, investorlar va banklarning roli, shuningdek, davlat tomonidan ko'rsatiladigan moliyaviy yordamning samaradorligi taqqoslanadi. Shuningdek, bunday taqqoslashlar orqali boshqa mamlakatlarning muvaffaqiyatli tajribalari va ularning yutuqlari ham o'rganiladi.

• **Loyiha samaradorligini baholash:** Miqdoriy usul yordamida turli loyihalarning samaradorligi baholanadi. Bu usulda loyihalarning iqtisodiy foydasi, moliyaviy xavf-xatarlar va ularning ijtimoiy ahamiyati hisobga olinadi. Loyiha samaradorligini baholashda ko'plab o'lchovlar, masalan, investitsiya rentabelligi, kapitalning qaytish muddati, foyda va zararlar tahlil qilinadi.

3. Tadqiqot natijalari va ularning tahlili

Sifatli va miqdoriy usullarni qo'llash orqali loyihalarni moliyalashtirishning turli usullari, manbalari va tizimlari tahlil qilinadi. Bu tadqiqotning natijasi loyihalarni moliyalashtirishda qo'llaniladigan eng samarali usullarni aniqlashga yordam beradi. Tadqiqotda keltirilgan statistik ma'lumotlar va ekspert fikrlari asosida loyihalar uchun eng maqbul moliyaviy manbalar tavsiya etiladi. Shuningdek, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash va loyihalarni moliyalashtirishda risklarni boshqarish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Tahlil va natija

Loyihalarni moliyalashtirish jarayoni, har bir loyiha uchun turli xil manbalardan foydalanishni talab qiladi. Har bir moliyaviy manba o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklariga ega bo'lib, ular loyihalarni amalga oshirishning muvaffaqiyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu bo'limda loyihalarni moliyalashtirishda keng tarqalgan asosiy manbalar tahlil qilinadi va har bir manbaning samaradorligi baholanadi.

1. Bank kreditlari

Bank kreditlari tijorat loyihalarini moliyalashtirishda eng ommabop manbalardan biridir. Banklar tijorat tashkilotlari va shaxslar uchun kreditlar

taqdim etishadi, bu esa loyihalarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mablag'ni taqdim etadi. Bank kreditlari ko'pincha uzoq muddatli va o'rtacha foiz stavkalariga ega bo'lib, ular loyihalarni moliyalashtirishda yuqori darajada ishonchli va barqaror manba hisoblanadi.

Afzalliklari:

• **Keng tarqalganlik:** Bank kreditlari, ayniqsa rivojlangan mamlakatlarda keng tarqalgan va mavjud. Kichik va o'rta bizneslar uchun ham juda mos keladi, chunki ular nisbatan oson olish mumkin.

• **Uzoq muddatli moliyalashuv:** Banklar ko'pincha uzoq muddatli kreditlarni taqdim etishadi, bu loyihalarning uzoq muddatli rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi.

Kamchiliklari:

• **Yuqori foiz stavkalari:** Bank kreditlari, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda yuqori foiz stavkalariga ega bo'lishi mumkin. Bu, o'z navbatida, loyihalarning rentabelligiga salbiy ta'sir qilishi mumkin.

• **Kattaroq kafolatlar va talablar:** Banklar ko'pincha yuqori talablar qo'yadi, shu jumladan, katta kafolatlar, moliyaviy holatni tahlil qilish va qat'iy qaytish shartlari. Bu shartlar kichik va o'rta bizneslar uchun moliyaviy yukni oshiradi.

• **Risklar:** Agar loyiha muvaffaqiyatsiz bo'lsa, bank tomonidan talab qilingan mablag'larning qaytarilishi muammo bo'lishi mumkin, bu esa loyiha amalga oshiruvchilariga moliyaviy xavf tug'diradi.

Natija: Bank kreditlari loyihalarni moliyalashtirishda samarali bo'lishi mumkin, ammo yuqori foiz stavkalari va qat'iy talablar uni ko'plab kichik va o'rta bizneslar uchun qiyinlashtiradi. Bank kreditlaridan foydalanishdan oldin loyihaning rentabelligi va moliyaviy barqarorligi yaxshilab tahlil qilinishi kerak.

2. Investorlar

Investorlar loyihalarni moliyalashtirishda muhim rol o'ynaydi, ayniqsa, yangi va innovatsion loyihalar uchun. Investorlar o'z kapitalini loyihaga qo'shish orqali daromad olish niyatida bo'lishadi. Ular loyihalarning risklarini va rentabelligini baholash orqali qaror qabul qiladilar.

Afzalliklari:

• **Yuqori sarmoya:** Investorlar loyihalarga katta miqdordagi sarmoya kiritishga tayyor, bu esa loyihaning rivojlanishi va muvaffaqiyatiga katta ta'sir ko'rsatadi.

• **Biznesni kengaytirish:** Investorlar nafaqat moliyaviy yordam, balki o'z tajribasi, tarmog'i va resurslarini ham loyihaga qo'shishadi. Bu yangi bozorga kirish yoki biznesni diversifikatsiya qilish imkoniyatlarini yaratadi.

• **Riskni taqsimlash:** Investorlar moliyaviy risklarni taqsimlashni xohlaydilar, shuning uchun ular ko'plab kichik loyihalarda o'z sarmoyalarini taqsimlashadi, bu esa sarmoyaning xavfini kamaytiradi.

Kamchiliklari:

• **Yuqori talablar:** Investorlar loyihalarning rentabelligini baholashda qat'iy talablar qo'yadi. Ular, odatda, yuqori daromad olishni kutishadi, shuning uchun loyihalar ularning kutgan daromadlarini ta'minlashi kerak.

• **Ijro etuvchi nazorat:** Ko'plab investorlar loyihada faol ishtirok etishni xohlaydilar. Bu, ba'zan, loyihani amalga oshiruvchilarni qo'llab-quvvatlash o'rniga, biznesning strategik qarorlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

• **Sarmoyaning qaytarilishi:** Investorlar o'z sarmoyalarini qaytarishga qiziqadilar, shuning uchun loyiha tezda rentabellikni ta'minlashi kerak.

Natija: Investorlar loyihalarni moliyalashtirishda samarali bo'lishi mumkin, ayniqsa, yangi texnologiyalar va innovatsion bizneslar uchun. Biroq, investorlar uchun yuqori daromad talab qilinishi va loyihaning ijrosiga ta'sir ko'rsatishlari mumkin, shuning uchun loyiha menejmenti va boshqaruvi yaxshi tashkil etilishi kerak.

3. Davlat tomonidan moliyalashtirish

Davlatlar ko'plab loyihalarni moliyalashtirishda muhim rol o'ynaydi, ayniqsa ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga qaratilgan loyihalar uchun. Davlatlar grantlar, subsidiyalar, soliq imtiyozlari va boshqa qo'llab-quvvatlash vositalarini taqdim etishadi.

Afzalliklari:

• **Imtiyozlar va subsidiyalar:** Davlatlar ijtimoiy, ekologik yoki iqtisodiy rivojlanishga qaratilgan loyihalarga subsidiyalar yoki imtiyozlar taqdim etadi, bu loyihalarga qo'shimcha moliyaviy yordam beradi.

• **Kam xarajatli moliyalashtirish:** Davlat tomonidan taqdim etilgan moliyaviy yordam odatda bank kreditlaridan kamroq foizli bo'ladi, bu esa loyihalarning rentabelligini oshiradi.

• **Ijtimoiy foyda:** Davlat moliyaviy yordam berishda ijtimoiy yoki iqtisodiy foyda keltiradigan loyihalarni afzal ko'radi, bu esa jamoatchilikka foyda keltiradi.

Kamchiliklari:

• **Davlatning siyosiy qarorlari:** Davlat tomonidan moliyalashtiriladigan loyihalar ko'pincha siyosiy qarorlarga bog'liq bo'ladi. Bu loyihalarni amalga oshirishda siyosiy omillarni hisobga olish zarur bo'ladi.

• **Tug'ilishdagi byurokratiya:** Davlat tomonidan ajratiladigan mablag'lar ko'pincha byurokratik tizimlar orqali o'tadi. Bu jarayonni sekinlashtirishi va loyihalar uchun zarur bo'lgan vaqtni uzaytirishi mumkin.

Natija: Davlat tomonidan moliyalashtirish loyihalarga qo'shimcha yordam taqdim etadi, ayniqsa ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga qaratilgan loyihalar uchun. Biroq, davlat mablag'larining siyosiy va byurokratik jarayonlarga bog'liqligi, ba'zida loyihalarni amalga oshirishda qiyinchiliklar keltirib chiqarishi mumkin.

4. Venture kapitali

Venture kapitali yangi va innovatsion texnologiyalarga asoslangan loyihalar uchun eng mos keladigan moliyaviy manba hisoblanadi. Venture kapitali investorlari yuqori risklarni qoplashga tayyor bo'lib, yangi startaplar va texnologik loyihalarni moliyalashtiradilar.

Afzalliklari:

• **Yuqori risklarni qoplash:** Venture kapitali investorlar yuqori risklarni qoplashga tayyor bo'lgani uchun yangi va innovatsion loyihalar uchun juda mos keladi.

• **Tez o'sish imkoniyatlari:** Venture kapitali moliyalashtiradigan loyihalar tezda rivojlanish va o'sish imkoniyatiga ega, chunki ular nafaqat moliyaviy, balki strategik qo'llab-quvvatlashni ham olishadi.

• **Innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish:** Venture kapitali orqali moliyalashtirilgan loyihalar ko'pincha yangi texnologiyalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Kamchiliklari:

• **Yuqori talablar:** Venture kapitali investorlar, ko'pincha, yuqori daromad olishni kutishadi va loyihalarning muvaffaqiyati uchun yuqori talablar qo'yishadi.

• **Risklar va muvaffaqiyatsizlik:** Venture kapitali yuqori risklarga ega bo'lgan moliyaviy manba bo'lib, ba'zida loyihalar muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin va bu investorlar uchun katta yo'qotishlarga olib keladi.

Natija: Venture kapitali yangi va innovatsion loyihalar uchun juda samarali manba bo'lishi mumkin. Biroq, yuqori risklar va muvaffaqiyatsizlik ehtimoli loyihaning muvaffaqiyatiga ta'sir qilishi mumkin.

Umumiy natijalar

Loyihalarni moliyalashtirishning har bir usuli o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega. Bank kreditlari tijorat loyihalarini moliyalashtirish uchun keng tarqalgan manba bo'lsa-da, yuqori foiz stavkalari va qat'iy talablar uni ba'zi loyihalar uchun qiyinlashtirishi mumkin. Investorlar yangi va innovatsion loyihalar uchun moliyaviy yordam beradi, ammo ular yuqori daromad talab qilishadi. Davlat tomonidan moliyalashtirish ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga qaratilgan loyihalar uchun yaxshi imkoniyat yaratadi, lekin siyosiy qarorlar va byurokratik jarayonlar loyihalarni amalga oshirishda muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Venture kapitali esa innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishda samarali bo'lishi mumkin, lekin yuqori risklar va muvaffaqiyatsizlik ehtimoli mavjud.

Natijada, loyihalarni moliyalashtirishda eng samarali yondashuvni tanlash uchun loyihaning xarakteristikalarini, iqtisodiy sharoitlarni va mavjud resurslarni hisobga olish zarur.

Takliflar:

1. Loyihalarni moliyalashtirishda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarur. Bu, ayniqsa, ijtimoiy loyihalar va infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishda muhim ahamiyatga ega.
2. Banklar va investorlar uchun moliyaviy resurslarni taqsimlashda yanada moslashuvchanlik va o'zaro manfaatli shartlar yaratish kerak.
3. Yangi va innovatsion loyihalar uchun venture kapitali va grantlar orqali qo'llab-quvvatlashni kengaytirish zarur.
4. Loyihalarni moliyalashtirishda risklarni boshqarish va ularning oldini olish uchun ilg'or texnologiyalar va metodologiyalarni qo'llash muhimdir.

Xulosa

Loyihalarni moliyalashtirish iqtisodiy rivojlanishning muhim omilidir. Moliyaviy resurslarni samarali topish va taqsimlash loyihaning muvaffaqiyati uchun muhimdir. Banklar, investorlar, davlat va boshqa manbalar orqali loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlari mavjud. Biroq, har bir loyihani moliyalashtirish jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularni to'g'ri boshqarish va risklarni minimallashtirish kerak. Samarali moliyalashtirishning muvaffaqiyatli loyihalarni yaratishdagi o'rni katta.

Foydalangan adabiyotlar ro'yhati:

1. Xo'jaeva A. S. (2015). Loyihalarni moliyalashtirish. Toshkent: Iqtisodiyot va Innovatsiyalar nashriyoti.
2. To'xtasinov B. J. (2018). Investitsiya va moliyaviy menejment. Toshkent: O'zbekiston iqtisodiyoti nashriyoti.

3. Baxtiyorov M. A. (2017). Moliyaviy menedjment va iqtisodiy tahlil. Toshkent: O'zbekiston moliya nashriyoti.
4. Ergashev F. M. (2019). Loyiha boshqaruvi va moliyalash: nazariy asoslar va amaliyot. Toshkent: O'zbekiston ta'lim nashriyoti.
5. Rahmonov A. A. (2020). Investitsiyalar va moliyaviy resurslar boshqaruvi. Toshkent: O'zbekiston iqtisodiyoti nashriyoti.
6. Sharipov A. A. (2016). Loyihalarni moliyalashtirishning zamonaviy yondashuvlari. Toshkent: Innovatsiya va rivojlanish nashriyoti.
7. Muhammadiev Z. T. (2018). Loyihalar uchun moliyaviy strategiyalar va risklarni boshqarish. Toshkent: Iqtisodiy tadqiqotlar nashriyoti.
8. Tursunov N. X. (2017). Bank kreditlari va moliyaviy tahlil usullari. Toshkent: Moliya va kredit nashriyoti.
9. Mirzaev A. J. (2020). Loyihalarni moliyalashtirish: nazariy va amaliy yechimlar. Toshkent: O'zbekistonda iqtisodiy rivojlanish nashriyoti.
10. O'ralov M. S. (2018). Moliyaviy resurslar va ularning samarali boshqaruvi. Toshkent: Moliya va boshqaruv nashriyoti.
11. A'zimov N. A. (2016). Moliyaviy menejment asoslari. Toshkent: O'zbekiston iqtisodiyoti va moliya nashriyoti.
12. Shodmonov K. M. (2019). Investitsiyalarni jalb qilish va moliyaviy resurslarni boshqarish. Toshkent: O'zbekiston bank nashriyoti.